

INSON FALSAFASI
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
HUMAN PHILOSOPHY

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon Davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi
Turg‘unova Mubina To‘ychiboy qizi, G‘ulomova Aziza Nodirbek qizi,
Mahammadjonova Tavxida Doniyorbek qizi
Odiljonova Sabohatoy Akbarjon qizi.

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada insonning tub mohiyatini tushunish, uning imkoniyat va qobiliyatini kengaytirish maqsadida olib borilayotgan ilmiy-nazariy va amaliy tadqiqotlar va falsafa tarixida inson muammosi, insondagi tabiiylik bilan ijtimoiylik orasidagi aloqadorlik mexanizmini, madaniyat, siyosat, sivilizatsiya, bilish kabi masalalar inson manfaatlarini va insoniy mohiyatning namoyon bo‘lishi to‘g‘risida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: falsafa, shaxs, biologik, psixika, antropologiya, insoniylik, mohiyat, inqiroz, jamiyat, madaniyat, ommaviy axborot vositalari.

Аннотация: В данной статье научно-теоретические и практические исследования, проведенные с целью понять фундаментальную природу человека, расширить его возможности и способности, а также в истории философии проблему человека, механизм связи естественности и социальности в Человеке, такие вопросы, как культура, политика, цивилизация, познание человеческих интересов и проявление человеческой сущности, как считается.

Ключевые слова: философия, личность, биологическое, психика, антропология, человечество, сущность, кризис, общество, культура, средства массовой информации.

Abstract. In this article, the scientific-theoretical and practical research conducted in order to understand the fundamental nature of man, to expand his possibilities and abilities, and in the history of philosophy, the problem of man, the mechanism of connection between naturalness and sociality in man, issues such as culture, politics, civilization, knowledge of human interests and the manifestation of human essence it is thought to be.

Key words: philosophy, personality, biological, psyche, anthropology, humanity, essence, crisis, society, culture, mass media. Falsafa aqlga asoslanishi kerak, faqat falsafa haqiqatni haqiqatga aylantira oladi.

Inson — falsafaning bosh mavzusi. Insonning yaralishi mohiyati va jamiyatda tutgan o‘rni falsafiy muammolar tizimida muhim o‘rin tutadi. Turli falsafiy

ta’limotlarda bu masalalar turlicha talqin etib kelingan.[1] Shunday bo’lishi tabiiy xam edi, chunki inson mohiyatan ijtimoiy-tarixiy va madaniy mavjudot sifatida xar bir yangi tarixiy sharoitda o’zligini chuqurroq anglashga, insoniy mohiyatini ruyobga chiqarisha intilaveradi.

Suqrotning “O’zligingni bil” degan hikmatli so’zi har bir tarixiy davrda yangicha ahamiyat kasb etadi. Insonda butun olam va jamiyatning mohiyati mujassamlashgandir. Ulug’ mutasavvuf Abdulxolik Fijduvoni insonni “Kichik olam” deb hisoblagan. Falsafada baxs yuritiladigan barcha masalalar inson muammosigaga bevosita daxldordir. Umuman olganda, insonga daxldor bo’lmasa, unga foyda keltirmasa, jamiyatning og’irini yengil qilmasa, unday fanning keragi bormikan?

Shu ma’noda, inson, avvallo, o’zi uchun zarur bo’lgan fanlarni, ilmlar va bilimlar tizimini yaratgan. Tabiat, madaniyat, siyosat, sivilizatsiya, bilish kabi masalalar inson manfaatlari va insoniy mohiyatning namoyon bo’lish shakllaridir. Ularning om barchasi inson tabiati va mohiyati bilan bog’liqdir. Falsafa insonni olamning tarkibiy qismi sifatida o’rganadi. Inson shunday murakkab va ko’p qirrali mavjudotki, uning mohiyati yaxlit bir butunlik sifatida inson, shaxs, individ, individuallik tushunchalari orqali ifodalanadi. Bu tushunchalar bir-biriga yaqin va ma’nodosh bo’lsa ham, bir-biridan farqlanadi. Inson — o’zida biologik, ijtimoiy va psixik xususiyatlarni mujassamlashgtirgan ongli mavjudot. Insonning biologik xususiyatlariga ovqatlanish, himoyalanih, zurriyot qoldirish, sharoitga moslashish kabilar xos.[2]

Inson tarixning yaratuvchisi sifatida tabiat taraqqiyotidagi uzluksizlikni ta’minlaydi. U o’z bilimi, tajribasi va yutuqlarini kelgusi avlodlarga meros qilib qoldiradi, tabiat va jamiyatni qayta quradi va takomillashtiradi. Inson o’z aqli tufayli butun koinot, tabiat taraqqiyotida buyuk yaratuvchi kuch sifatida namoyon bo’ladi. O’z tarixini yaratadi, uni avaylab-asrayli. Inson faoliyati va tajribalari jamiyatning takomillashuvi va kishilarning har tomonlama kamol topishi uchun manba bo’lib xizmat qiladi. Tabiat va jamiyatdagi o’rni, ahamiyati, yaratuvchilik mohiyati oliy mavjudot ekani, vorislikning davomiyligini ta’minlashi, barcha ijobiy xamda foydali yutuqlarni saqlashi, targ’ib etishi kabi xususiyati, kobiliyati tufayli inson muqaddas va tabarruk qadriyat hisoblanadi.

Antropologiya insoniylikning namoyon bolishi va rivojlanishini ruh bilan boglaydi. Ayrim tadqiqotchilar insonga xos bo’lgan biror-bir xususiyatga alohida urg’u bergan va shu orqali insoniy mohiyatni ochib berishga harakat qilgan.[2] Masalan, I.Kant insondagi axloqiy jihatlariga ko’proq e’tibor bergan va uni ezgulikni yovuzlikdan farqlovchi mavjudot sifatida ta’riflagan. V. Solovyev insonning boshqa mavjudotlardan farqini uyalish, achinish va oliy kuchlarga sevinish kabi

xususiyatlarda, deb bilgan.[3] Uning fikricha, inson o‘zining tuban mayllari va gunohlaridan uyalish qobiliyatiga ega.

Faqat odamlarga emas, balki butun tirik jonga achinish va muqaddas kuchlarga sig‘inish insongagina xos. Inson tabiati — g‘oyat murakkab. Unda hayvoniy va ilohiyi fatlar mujassamlashgan. Lekin u hayvon ham, farishta ham emas. Isoniy ruh va ma’naviyat uni boshqa mavjudotlardan yuqori darajaga ko‘taradi. Insonni o‘rganadigan fan antropologiya deb yuritiladi. Antropologiya inson mohiyatini, uning tabiat va jamiyatdagi o‘rnini, o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish bilan shug‘ullanadi. Antropologiyada inson mohiyatini to‘laroq ochish uchun “men”, “ong”, “shaxs” “ruh” tushunchalari qo‘llanadi[1].

“Men” insonning o‘zligini tashqi olamdan, real borliqdan farqlashidir. “Men” ong tufayligina o‘zini boshqa borliqdan farqlayli. Boshqa narsalar insonga begona voqelik bo‘lib tuyuladi. Shaxs insonning mustaqilligini ifoda etadi. Inson o‘z hayoti davomida tana va ruh ehtiyojlarini qondirishga intiladi. Tana ehtiyojlarini qondirish inson borligining birlamchi sharti hisoblanadi. Biroq hayotning ma’nosi faqat moddiy ne’matlardan bahramand bo‘lish, tanparastlik, lazzatlanish, boylikka ruju qo‘yishdan iborat emas. Inson ruhi ham o‘ziga xos oziqqa ehtiyoj sezadi. Shu bois unda ma’rifatparvarlik, odamiylik, odillik, raxm-shafkat, diyonat, vijdon, oliyhimmatlik, vatanparvarlik kabi ma’naviy fazilatlar shakllanadi [4]

Yuksak ma’naviyat insonni ruhan poklaydi, iymon-e’tiqodini mustahkamlaydi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar insonni ma’naviy-ruhiy jihatdan kamol toptirishga qaratilgandir. Insonning ma’naviy ehtiyojlarini uning tabiiy-moddiy manfaatlaridan ajratish, unga faqat ilohiy mavjudot sifatida qarash ham bir yoqlamalikka olib kelishi, yetilgan ijtimoiy muammolar mohiyatini to‘g‘ri tushunishga halaqit berishi mumkin.

Hozirgi zamon antropologik falsafasining inson mohiyati to‘g‘risidagi xulosalari quyidagicha:

1. Inson tabiatda noyob va universaldir. U tabiat rivojining buyuk mahsuli. Noyob qobiliyat sohibidir. Inson uchun instinkt ham , nozik did ham, ulug‘vorlik va yaratuvchanlik ham xosdir.

2. Insonda ichki va tashki olam mujassamlashgan. Insonning ichki olami faoliyatning turli shakllarida — mehnat, muloqot, oddiy ijod, xulq-atvor va shu kabilarda namoyon bo‘ladi. Inson juda ko‘p qismlardan tashkil topgan yaxlit birlikdir. Har bir insonda tabiiylik, ijtimoiylik, aqllilik, hissiylik axloqiylik mujassamlashgan.

4. Inson tarixiy mavjudotdir. U o‘zining ana shu xususiyati bilan kelajagini yaratadi. Inson ertangi kuniga doimo tashvish bilan qaraydi, chunki uni har doim inqirozlar, omadsizliklar ta’kib etadi.

5. Inson mas’uliyat hisidan qochib qutulolmaydi. U gumanistik pozitsiya va individuallikni uyg‘unlashtirish orqaligina shunday vaziyatdan chiqa oladi.

Insonni falsafiy bilish va tahlil etishda ana shunday kishilar mavjudligini e’tiborga olish muhimdir.[5]

Demokratik jamiyat inson huquqlarini ta’minlashni o‘z oldiga maqsad maqsad qilib qo‘yar ekan, unday kishilarni tarbiyalashga, ularni ijtimoiy foydali mehnatga jalb etishga, kishilar ongida milliy manfaat va ijtimoiy qadriyatlarni rivojlantirishga aloxida e’tibor beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Q.Nazarov, M.B.Kadirov, M. M. Yo‘ldasheva “Falsafa” Toshkent-2000.
2. Q. Nazarov “Falsafa asoslari”. Toshkent “O‘zbekiston” nashriyot-manba uyi 2005.
3. J. Tulenov, K. Tulenova, G. Tulenova “Falsafa“ Toshkent-2019.
4. www.ziyouz.com
5. <https://uz.m.wikipedia.org>